

Aleitamento materno na vida acadêmica: vivências e desafios em uma IES no interior do Maranhão

Breastfeeding in academic life: experiences and challenges in a HEI in the interior of Maranhão

Short Communication

Angélica Cristina Lima Moura¹, Anna Clara de Sousa Pereira¹, Letícia da Silva Neco¹,
Mayara Gabrielle Carvalho da Silva¹ Natália Santos Furtado Leite¹

¹Faculdade de Educação São Francisco – FAESF, Docente do Curso de Enfermagem;

Autora correspondente: Angélica Cristina Lima Moura – acom@faesf.com.br

DOI: 10.5281/zenodo.18820710

Recebido 19 Junho 2025 - Aceito 02 Novembro 2025 – Publicado 03 Novembro 2025

Resumo

O aleitamento materno é uma prática fundamental para a saúde do recém-nascido e da mãe, mas pode se tornar um desafio significativo para mulheres que conciliam a maternidade com a vida acadêmica. Este estudo teve como objetivo identificar os principais desafios enfrentados por mães universitárias em uma IES no interior do Maranhão. Trata-se de uma pesquisa transversal, quantitativa e descritiva realizada com 18 mães acadêmicas por meio de questionários sociodemográficos e específicos sobre aleitamento. Os resultados apontam que fatores como sobrecarga, ausência de políticas institucionais de apoio, deslocamento, e acúmulo de tarefas acadêmicas e maternas impactam negativamente a continuidade da amamentação. A maioria relatou apoio familiar, mesmo assim 61,1% pensaram em desistir do curso. Conclui-se que há necessidade urgente de estratégias e ações institucionais que possibilitem a permanência acadêmica dessas mães com qualidade de vida e apoio ao aleitamento.

Palavras-chave: Aleitamento materno, Vida acadêmica, Maternidade, Ensino superior, Saúde da mulher.

Abstract

Breastfeeding is a fundamental practice for the health of both newborns and mothers, but it can become a major challenge for women who must balance motherhood and academic life. This study aimed to identify the main challenges faced by university mothers in a higher education institution (HEI) in the interior of Maranhão, Brazil. It is a cross-sectional, quantitative, and descriptive research conducted with 18 academic mothers through sociodemographic and breastfeeding-specific questionnaires. Results indicate that overload, lack of institutional support policies, commuting, and accumulation of academic and maternal tasks negatively affect breastfeeding continuity. Although most participants reported family support, 61.1% considered dropping out of college. It is concluded that urgent strategies and institutional actions are needed to ensure these mothers' academic retention with quality of life and support for breastfeeding.

Keywords: Breastfeeding, Academic life, Motherhood, Higher education, Women's health.

1. Introdução

O cenário da mulher no âmbito do nível superior tem sido cada vez mais frequente e, conseqüentemente, os desafios da maternidade e vida acadêmica têm sido mais discutidos. Mães universitárias enfrentam dificuldades para conciliar a amamentação com as exigências acadêmicas, especialmente após o fim da licença-maternidade, o que compromete tanto o aleitamento quanto o desempenho estudantil [1,2]. A falta de políticas institucionais, como espaços de acolhimento infantil e suporte específico, agrava essa realidade [3]. Mesmo com apoio familiar, a sobrecarga emocional é constante, e 61,1% das participantes de um estudo já pensaram em desistir do curso [4]. Esses dados reforçam a necessidade urgente de medidas inclusivas que considerem a maternidade na permanência universitária, promovendo ambientes mais humanos e sensíveis às diferentes realidades sociais [5].

2. Metodologia

Trata-se de uma pesquisa transversal, quantitativa e descritiva, realizada em uma Instituição de Ensino Superior privada localizada no município de Pedreiras, Maranhão. A população foi composta por 25 mães acadêmicas, sendo que 18 participaram da pesquisa após consentimento e se enquadrarem nos critérios de inclusão e exclusão, que foram: serem maiores de 18 anos, que engravidaram durante a graduação e utilizaram a licença-maternidade institucional. A coleta de dados ocorreu mediante dois questionários: um sociodemográfico e outro específico sobre a amamentação e vida acadêmica. Os dados foram analisados por meio do software SPSS 21.0, com tratamento estatístico descritivo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (parecer nº 6.876.923), respeitando os critérios da Resolução CNS nº 466/12 [6–8].

3. Resultados

A maioria das participantes (72,2%) se autodeclarou parda, e 44,4% são solteiras. Do total, 61,1% não trabalham, e das que trabalham, nenhuma ultrapassa 40 horas semanais. Apenas 22,2% residem na mesma cidade da IES. Os principais desafios relatados foram: deslocamento (61,1%), tempo dedicado aos estudos (44,4%) e ausência de rede de apoio (33,3%). Apesar disso, 100% relataram apoio familiar. Ainda assim, 61,1% cogitaram desistir do curso devido à sobrecarga.

4. Discussão

Os dados apontam uma sobrecarga física, emocional e acadêmica para as mães lactantes universitárias. Mesmo com apoio familiar, a ausência de suporte institucional — como locais adequados para amamentação ou ordenha — prejudica a continuidade do aleitamento e a permanência acadêmica. A literatura corrobora esses achados, ressaltando que a conciliação entre maternidade e vida acadêmica exige políticas públicas eficazes e acolhimento institucional [9,10]

5. Conclusão

Conclui-se que o aleitamento materno na vida acadêmica é impactado por múltiplos fatores que dificultam sua manutenção. As mães universitárias enfrentam uma jornada de dupla ou tripla responsabilidade, exigindo apoio institucional adequado para garantir seus direitos acadêmicos e à saúde. A criação de políticas inclusivas voltadas à maternidade no contexto acadêmico pode reduzir o abandono escolar, melhorar a qualidade de vida das mães e favorecer a amamentação.

6. Referência

- [1] Organização Mundial da Saúde. Amamentação exclusiva até os 6 meses é essencial. OMS; 2020.
- [2] Brasil. Ministério da Saúde. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos. Brasília: MS; 2013.
- [3] Lemos SM, Silveira MF, Neves ACM. Dificuldades vivenciadas por mães universitárias. Rev Bras Promoç Saúde. 2016;29(4):563-9.
- [4] Cunha VLO, Penna LHG. Maternidade e vida acadêmica: o desafio das mães universitárias. Rev Gênero. 2015;15(1):121-38.
- [5] Silva ALO, Mendes KDS, Araújo MA. Políticas de apoio à maternidade no ensino superior: revisão integrativa. Saúde Debate. 2020;44(125):788-99.
- [6] Rodrigues M, De Oliveira L, Dos Santos P. Metodologia científica e práticas de pesquisa. Rev Bras Pesq Educ. 2021.
- [7] De Lunetta L, Guerra T. Métodos de coleta de dados em estudos sociais. Educ Pesqui. 2023.
- [8] Rippel G, Medeiros E, Maluf E. Ética na pesquisa com seres humanos. Bioethikos. 2016.
- [9] BRITO, L. R. et al. Impacto do retorno ao trabalho na amamentação materna. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 18, n. 3, p. 725-732, 2018.
- [10] SANTOS, E. M. et al. A mulher universitária lactante e os desafios da conciliação entre a amamentação e a formação acadêmica. Revista de Saúde Pública, v. 54, p. 117, 2020.

